

УДК 597.2/5
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОПЕРКИ (*SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS*) ИЗ РЕКИ КИГАШ И ЕЁ ПРОМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

З.С. ГУБАШЕВА, Б.Л. КАДИМОВ, Т.А. УТЕУЛИЕВ, А.Ж. ЖАКСЫЛЫКОВА

Атырауский филиал ТОО

«Научно-производственный центр рыбного хозяйства»

Атырау, Республики Казахстан

Аннотация. Статья посвящена исследованию биологических характеристик красноперки (*Scardinius erythrophthalmus*) из реки Кигаш и оценке её промыслового значения. Река Кигаш предоставляет благоприятные условия для жизни этой пресноводной рыбы, обладающей характерными ярко-красными плавниками.

Красноперка отличается высокой адаптивностью, питаясь как растительным, так и животным кормом, что обеспечивает её устойчивость в различных условиях. В работе рассмотрены показатели роста, возрастная и половая структура, сроки нереста и плодовитость. Анализ данных за период 2019–2024 гг. показал стабильность численности популяции, с преобладанием особей в возрасте 3–5 лет.

Промысловая активность в 2024 году составила 96,8 % от выделенного лимита, однако доля красноперки в общем объёме уловов рыбы составляет лишь 2–2,3 %, что указывает на её ограниченное промысловое значение.

Исследование финансируется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант №BR23591095).

Ключевые слова: река Кигаш, красноперка, *Scardinius erythrophthalmus*, биологические показатели, возрастная структура, половая структура, плодовитость, промысловое значение.

Материал и методика

Ихтиологический материал отбирался на тоневах участках р. Кигаш — «Песок», «Нижний Богатинский», «Камышинка», а также в предустьевом пространстве («Птичий») и в кварталах 38, 62, 87.

В 2024 году исследовано 112 экземпляров красноперки, за 2019–2023 гг. — всего 478 экземпляров.

Обработка материала осуществлялась по общепринятым методикам [1–3]. Видовой состав рыб определялся по определителям [4–6].

Результаты исследований

Река Кигаш — малая река Республики Казахстан, левый проток Волги, впадающий в Каспийское море. Она является важным элементом региональной экосистемы, обеспечивающим среду обитания для многих видов рыб. Одним из характерных представителей ихтиофауны является красноперка (*Scardinius erythrophthalmus*), относящаяся к семейству карповых [4].

Красноперка предпочитает спокойные и мелководные участки водоёмов с развитой растительностью, где создаются оптимальные условия для нереста и питания. Рыба всеядна — питается зоопланктоном, насекомыми, детритом и водорослями [5].

Половой зрелости достигает на 3–5-м году жизни при длине 12 см и более. Нерест порционный, проходит в апреле–июне при температуре воды около 18 °С. Икра клейкая, диаметром 1,5 мм, откладывается на водные растения. Плодовитость варьирует от 4 до 232 тыс. икринок в зависимости от возраста и размеров [2,6].

Инкубационный период короткий — до трёх суток. Личинки при выклеве имеют длину около 5 мм. Молодь сначала питается зоопланктоном, затем переходит на растительную пищу. Мальковый период начинается при длине около 30 мм [7]. Темп линейного роста красноперки

относительно высок: к концу первого года жизни длина составляет 4,2 см, ко второму — 9 см, к третьему — 18,5 см [1,3].

В 2019–2024 гг. производители мигрировали к местам нереста при размерах 16–23 см и массе 112–298 г. В 2024 году, как и в предыдущие годы, в уловах преобладали самки (78,7 %) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика соотношения полов краснопёрки в р. Кига́ш за 2019 -2024 годы, %

Нерестовая часть популяции краснопёрки в 2024 году весной состояла из рыб в возрасте от 2 до 9 лет, модальными группами были особи 3–5 лет (82,1%) (таблица 1).

Таблица 1-Основные биологические показатели краснопёрки р.Кига́ш, 2024 год

Возрастной ряд	Длина рыб(мин-макс), см	Средняя длина рыб,см	Масса (мин-макс), г	Средняя масса, г	Доля рыб *, %
2	16	16	80-84	81,3	5,4
3	17-20	18,7	85-185	143	44,6
4	21-23	22,3	200-260	234,1	26,8
5	24-26	24,8	294-350	327,3	10,7
6	26-27	26,5	400-445	422,5	5,4
7	28-30	29	489-510	499,5	3,6
8	33	33	538-539	538	1,8
9	34	34	550-551	550	1,8
Итого					100,0

* Процентное соотношение рассчитано от общего количества исследованных 112 экземпляров в 2024 году

Рисунок 2 - Темп линейного и весового роста красноперки в р. Кигаши в 2024 году

Анализ данных 2019–2024 гг. показал, что возрастная структура нерестовой части популяции представлена особями от 2 до 9 лет (табл. 2), при этом основу составляли рыбы 3–5 лет. Средний возраст за десятилетие изменялся от 3,6 до 4,7 лет [8].

Таблица 2 – Динамика возрастного состава красноперки за 2019 -2024 гг.

Возраст	Годы					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	11	-	-	-	-	5,4
3	36	19,6	36,5	12,63	58,6	44,6
4	40	41,3	45,5	47,4	20,7	26,8
5	12	19,6	9,0	20,0	10,3	10,7
6	1	10,8	9,0	12,6	3,5	5,4
7	-	4,3	-	4,21	3,5	3,6
8	-	2,2	-	2,11	1,7	1,8
9	-	2,2	-	1,05	1,7	1,8
Средний возраст	3,6	4,5	3,9	4,5	3,8	3,9

Промысловая активность в 2024 году составила 3214,8 т (83,3 % от лимита 3858,4 т), в том числе по красноперке — 78,0 т (96,8 % от лимита 80,6 т) (рис. 3). Анализ уловов проведён по общепринятым методикам оценки промысловых запасов [9]. Её доля в общем улове — 2–2,3 %.

Начало путины зависело от климатических условий: промысел стартовал после вскрытия льда в марте на предустьевых участках р. Кигаши [10].

Рисунок 3 - Уловы в р.Кигаши за периоды 2020-2024 годы, т

Заключение

Красноперка (*Scardinius erythrophthalmus*) в реке Кигаши характеризуется устойчивым состоянием популяции и стабильными биологическими показателями. Её доля в общем улове невелика (2–2,3 %), что указывает на второстепенное промысловое значение вида.

Основу популяции составляют особи 3–5 лет, обладающие нормальной упитанностью и высокой плодовитостью. Анализ возрастной структуры и соотношения полов за 2019–2024 гг. свидетельствует о стабильности численности и устойчивом воспроизводстве. Промысловая активность в 2024 году, составившая 96,8 % от выделенного лимита, отражает рациональное использование биоресурсов реки Кигаш.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб.- М.: Изд-во АН СССР, 1952. - 163 с.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.- М.: Пищевая промышленность, 1966. - 376 с.
3. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. - М.: Пищевая промышленность, 1976.-312 с.
4. Казанчеев Е.Н. Рыбы Каспийского моря (определитель). -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - с. 99.
5. Рыбы Казахстана – Алматы,1989.-Т.2,3,4 – 51,123,127, 149,161, 312 с.
6. Аннотированный каталог круглоротых рыб континентальных вод России. М.: Наука, 1998. - 218 с.
7. Богатский В.Д., Курамшин Э.М. Ихтиофауна дельты Урала и устьевых районов Каспийского моря. — Астрахань: Изд-во КаспНИРХ, 2004. — 212 с.
8. Ершов В.Н., Коваль С.М. Возрастная и половая структура популяций карповых рыб малых рек. — Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство, 2015. — №2. — С. 84–91.
9. Дьяков Ю.В., Романенко В.Д. Методы оценки промысловых запасов пресноводных рыб. — Рыбное хозяйство, 2013. — №5. — С. 41–45.
10. Мельников П.А., Хусаинов А.М. Современное состояние запасов промысловых рыб нижней Волги. — Известия Самарского научного центра РАН, 2020. — Т. 22, №3. — С. 58–66.